

МАИШИЙ ТЕХНИКА ТЕРМИНОЛОГИК ТИЗИМИНИНГ
ШАКЛЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6328917>

А.Мирсаидов

ЎзДЖТУ ўқитувчиси

Ҳар бир соҳанинг терминологик тизими ўзининг ривожланиш тарихига эгадир. Шу ўринда тил ва дунёнинг лингвистик манзараси ўртасида алоқа ва корреляцияларни таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Негаки улар айнан лексик структуранинг ички ва ташқи шаклланишини белгилаб беради. Инсон онгида маданий тажриба натижасида тўпланган ва янги тушунча ва сўзларнинг келиб чиқишига асос бўладиган маълум бир манба мавжуд бўлиб, улар терминларнинг шаклланишига хизмат қилади.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги маиший техника терминологик гуруҳининг шаклланишини таҳлил қилиш орқали ҳар қандай терминнинг юзага келиши ва муайян тизимга айланиши асосан икки, яъни лингвистик ва экстралингвистик омилга асосланади деб хулоса қилиш мумкин. Л.В. Ивинанинг фикрича, тушунчалар ва терминлар йиғиндиси тегишли билим соҳаси ва шахс фаолиятининг ўзаро кесишувида тизимга айланиши мумкин. Бошқа сўз билан айтганда, терминосистема ривожланишидаги динамик структура сифатида ўзининг такомиллашиш босқичида лингвистик жиҳатдан белгиланган тушунчалар йиғиндисини ташкил этади.

Инглиз тилидаги «маиший техника» терминологиясининг диахроник таҳлиliga кўра, kettle (чайнак) сўзи илк марта XVI асрдан учрай бошлаган. Ушбу лексема «суюқликни қайнатиш ва иситиш мосламаси» деган маънони англатган. Бугунги кунда бу сўз термин хусусиятини йўқотиб, кейинчалик пайдо бўлган appliance термини билан алоқадор ҳисобланади.

«1549 йилда ушбу терминологик гуруҳдаги энг қадимий гипероним - machine лексемаси юзага келади ва бир қатор тегишли терминларнинг шаклланишига асос бўлади: answering machine, coffee machine, dishwashing machine, knitting-machine, sewing-machine ва ҳ.к.з».

Тарихий лугатларга кўра XVII асрда мазкур терминогуруҳга бешта янги атама қўшилади: apparatus (асбоб, восита, аппарат, машина) 1628-йил, device (асбоб, қурилма, аппарат, машина) - 1665-йил, system (система) 1683-йил, coffee-mill - 1691 йил. Мазкур лексемаларнинг шаклланиши инсон томонидан яратилган маиший қурилмаларнинг номланиши ва таснифланиши зарурати туғилганлигини исботлайди.

1673-йилда iron термини келиб чиққанлиги ёзилади. Ушбу сўзнинг келиб чиқиши инсонларнинг маиший турмушни яхшилашга уринганлигини яна бир марта исботлайди.

XVIII асрда эса қуйидаги уч лексемаларнинг келиб чиқиши кузатилади: equipment (аппарат, аппаратура), - 1714 йил, ventilator (вентилятор) – 1743 йил, washing machine (қир ювиш машинаси) – 1780 йил.

Шу йўсинда XIX асрга келиб, «маиший турмушда ишлатиладиган восита ва мосламалар» тематик гуруҳи юзага келади. «Совутиш техникаси» тематик гуруҳининг ривожланиши refrigerator (совутгич), кейинчалик унинг қисқартирилган шакли fridge 1935-йил, ice-cream freezer (музқаймоқ учун музлатгич) – 1855-йил, freezer (музлатгич) 1874-йил, ice-box (совутиш камераси) 1885-йил.

Мазкур асрнинг сўнгги йилларига келиб, «ошхона қурилмалари», «кийимни ишловчи қурилмалар» каби тизимдаги тематик гуруҳлар юзага келди ва қуйидаги сингари янги терминлар пайдо бўлади :

- Coffee-grinder -кофемолка;
- percolator -кофеварка;
- squeezer -шарбат сиқувчи мослама;
- sewing-machine -тикув машинаси;
- stove -плита;
- dishwashing machine -идиш ювадиган машина;
- dishwasher -идиш ювадиган машина;
- mixer -миксер;
- roaster -ростер;
- cooker-плита;
- gas-cooker -газ плита;
- knitter -тўкув машинаси;
- range –плита;
- coffee machine –кофеварка.

Бошқа соҳадаги терминларнинг келиб чиқишидан фарқли тарзда, маиший техника тизимида шаклланган терминлар шаклланиши муайян тарихий фактлар билан боғлиқ. Мисол учун 1830 йилда Александр Белл томонидан телефоннинг ихтиро қилинганлигини айтиб ўтиш мумкин .

XIX асрнинг охирларида тизимда «аудиотехника» гуруҳи юзага келиб, бир қатор янги қурилмаларни ифодаловчи терминлар пайдо бўлади:

- Microphone-микрофон;
- record-player -граммофон, патефон;
- tape-recorder -магнитофон;
- receiver –приёмник.

Тадқиқ этилаётган терминологик тизимнинг ривожланиш тарихини XX асрда кўплаб янги гуруҳлар ва мавжудларининг сезиларли кенгайиши билан ифодалаш мумкин. Бу ҳолат, албатта, мазкур даврда электр энергияси, электроника ва компьютер техникаси билан чамбарчас боғлиқдир. Экологик муаммоларнинг кучайиши ва янги

кулайлик яратувчи мосламаларнинг кашф этилиши натижасида ушбу тизимда куйидаги лексемалар юзага келади:

- Ionizer -ионизатор
- air-conditioner -кондиционер
- hair-drier -фен
- air-cleaner-ҳаво тозалагич
- fan-heater-иситгич-венгилятор

Шу билан бир қаторда «аудиоаппаратура» терминологик гуруҳидаги лексемалар сони ҳам кескин равишда ортиб боради:

- Dictaphone –диктофон
- Dictating machine -диктофон
- Earphone – ear phone -қулоқлик
- Acoustic enclosure -акустик тизимли карнай
- Speaker -карнай
- Ear-phone -қулоқлик

Айниқса, тизимда маиший турмушда энг кўп қўлланиладиган куйидаги терминлар мустақкам ўрин эгаллайди:

- Electric cooker -газ плита
- Electric iron -электр дазмол
- Electric kettle -электр чойнак
- Electronics -электрон аппаратура
- Electric roaster -электр грилл
- Electric mincing machine -электр гўшт майдалагич
- Electric razor -электр устара
- Electric shaver -электр устара
- Consumer electronics -маиший электрон аппаратура.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, электр энергияси ва электрониканинг ривожланиши инсоннинг маиший ҳаётида янги-янги жиҳозларнинг яратилишига ва турмушнинг ажралмас қисмига айланиб боришига туртки беради. Табиийки, янги воситаларнинг пайдо бўлиши натижасида тизимда у ёки бу гуруҳдаги терминлар сони ҳам кўпайиб боради. Кундалик маиший тозалашни осонлаштириш натижасида тизимда «тозалаш асбоблари ва аппаратлари» тематик гуруҳи ҳосил бўлади:

- Vacuum cleaner -чангютгич
- Vacuum brush -чўтка-чангютгич
- Shampooer -шампунли тозалашга мўлжалланган.

Айниқса, «ошхона аппаратураси» тематик гуруҳи ҳам кўплаб янги атамалар билан бойиди:

- Toaster -Тостер
- Pressure cooker -Скороварка
- Meat-chopper -гўшт майдалагич

Kitchen unit -ошхона комбайни
Sandwich maker -бутерброд тайёрлаш учун мослама
Food mixer -миксер
Mixer -Миксер
Shredder -майдалаги
Microwave oven -микротўлқинли печ
Ice-Cream mould -музқаймоқ сақловчи
Food processor -ошхона комбайни
Rice cooker -рисоварка.

Юқорида келтирилган терминлар, асосан, йигирманчи асрнинг биринчи ярмида пайдо бўлган бўлиб, бугунги кунда ушбу терминлар ҳам алоҳида тарзда тегишли гуруҳ ҳосил қилиб, бир нечта терминларни бирлаштиради. Тизимга тегишли терминлар – яқка тарзда бирор маиший воситани англатса, шунингдек, улар гуруҳ ҳосиласи сифатида ўз атрофида бир қанча алоқадор субтерминларни мужассамлаштиради.

Сир эмаски, телевизион аппаратуралар ҳам бугунги кунда маиший турмушнинг ажралмас қисмига айланган. 1928 йилдан бошлаб «телеаппаратуралар» гуруҳи юзага келиб, инглиз тилида camera, television каби терминлар пайдо бўлди.

Бундан ташқари, «алоқа қурилмалари» гуруҳи ҳам йигирманчи асрда кескин ривожланиб борди ва соҳага тегишли бир қатор терминлар ҳосил бўлди:

Radio phone -радиотелефон
Radio-phone -радиотелефон
Beeper -пейджер
Answering machine -автоответчик
Cordless phone set -радиотелефон
Pager -пейджер
Cellular phone -уяли телефон
Cellphone -уяли телефон

Ушбу мисоллардан кўриниб турубдики, инсоният кундалик турмушни турли қурилма ва воситаларни яратиш орқали осонлаштириш билангина эмас, балки уларни доимий тарзда такомиллаштириб ҳам борган.

Ўзбек тилига маиший техника воситаларини ифодаловчи илк терминлар ўн тўққизинчи асрдаёқ шаклланган бўлса-да, асосан фақатгина ўтган асрдагина жадаллик билан кўпая бошлади. Чунки XIX асрда хонликларнинг Европа мамлакатлари билан муносабати натижасида баъзи маиший техника терминлари тилимизга кириб келган. Бироқ, улар мазкур даврда концептуал шаклланиш босқичида бўлган холос.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

Ивина Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем. М.2003.453б.

Петренко И.С. «Сопоставительный анализ формирование терминологии бытовой техники в лингвокультурологическом аспекте». Автореферат. Москва 2008.

Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению. М. 1999. -600 с.

Судовцев В.А. Научно-техническа информация перевод. М. 1989. -231 с